

INGICHKA TOLALI G'O'ZA NAVLARI TOLASINING TEXNOLOGIK KO'RSATKICHLARI

A.O.Qo'ziboyev

Qarshi davlat texnika universiteti dotsenti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17440011>

Annotatsiya. Maqolada ingichka tolali g'o'za navlari (Marvarid, Surxon-14, Bo'ston, G'uzor) tolasi texnologik ko'rsatkichlariga ekish sxemasining ta'siri o'rganilgan bo'lib bunda tolaning tipi, tola chiqishi, tola uzunligi, mikroneyr ko'rsatkichi tolaning pishiqligi, nisbiy uzilish kuchi kabi ko'rsatkichlarining turli ekish sxemalaridagi farqlari tavsifi bayon etilgan.

Kalit so'zlar: ingichka tolali g'o'za, nav, ekish sxemasi, tola tipi, tola chiqishi, tola uzunligi, mikroneyr ko'rsatkichi tolaning pishiqligi, nisbiy uzilish kuchi.

Абстрактный. В статье изучено влияние схемы посева на технологические показатели тонковолокнистых сортов хлопчатника (Марварид, Сурхан-14, Бостон, Гузор), в том числе тип волокна, выход волокна, длину волокна, выявлены различия в показателе микронейр, волокнистости. Описаны сроки созревания и относительная прочность на разрыв при различных схемах посадки.

Ключевые слова: тонковолокнистый хлопок, сорт, схема посадки, тип волокна, выход волокна, длина волокна, индекс микронейра, зрелость волокна, относительная разрывная прочность.

Abstract. The article studies the influence of the planting scheme on the technological parameters of the fiber of fine-fiber cotton varieties (Marvarid, Surkhon-14, Boston, Guzoor), and describes the differences in such parameters as fiber type, fiber yield, fiber length, micronaire index, fiber maturity, and relative breaking strength under different planting schemes.

Keywords: fine-fiber cotton, variety, planting scheme, fiber type, fiber yield, fiber length, micronaire index, fiber maturity, relative breaking strength.

Kirish. Jahon bozorida ingichka tolali yetishtiruvchi ilg'or mamlakatlar, jumladan Misr paxtasining sifati yuqori baholanadi. Sababi ushbu paxta navi tolasining o'ta pishiqligi sababli nafaqat to'qimachilikda, balki avtomobilsozlik va aviasozlikda ham talab yuqori bo'lgan mahsulotligi bilan ajralib turadi. Kimyo sanoati va innovatsion texnologiyalar ishlab chiqarishida ham yurtimizda yetishtiriladigan pishiq va uzun tolali paxtaga bo'lgan talab ortmoqda.

Vohaning issiq iqlimi, unumdor tuprog'i ingichka tolali g'o'za yetishtirish uchun ayni muddao. Nega aynan ingichka tolali paxta. Chunki, bu navli paxta juda issiq ob-havo sharoiti, suvsizlik, garmsel va zararkunanda hasharotlarga chidamlidir. Shu bilan birga, uzun tolaligi, pishiq-puxtaligi hamda to'qimachilik sanoatida nafis sifati bilan ajralib turadi. Ingichka tolali paxta yetishtirish samaradorligi boshqa navlarga nisbatan 60 foiz yuqoridir.

Eksportbopligi, yuqori narxga baholanishi va jahon bozorida talabgorligi, to'qimachilikda esa pishiq ip-kalava, sifatli mato tayyorlashdagi ahamiyati sabab

ingichka tolali paxta yetishtirishga bo'lgan qiziqishning ortishiga sabab bo'lmoqda[3].

O'zbekistonda paxta yetishtirishda iqlim va agrotexnologik omillar tolaning sifat ko'rsatkichlariga sezilarli ta'sir qiladi. Jumladan, mikroneyr ko'rsatkichi tolaning nozikligi bilan bog'liq bo'lib, bu ishlab chiqarishda asosiy parametr hisoblanadi. Iqlim sharoiti, sug'orish tizimi va ekish sxemasi tolaning pishiqligi va uzunligini belgilaydi.

Adabiyotlar tahlili. Ingichka tolali g'o'za navlari tolasining texnologik ko'rsatkichlariga oid ilmiy adabiyotlarda tola chiqishi, uzunligi, mikroneyr ko'rsatkichlari va pishiqlik darajasining g'o'za navlari, agrotexnologik tadbirlar va iqlim sharoitlariga bog'liqligi bayon etilgan.

Ma'lumotlariga ko'ra, tolaning sifatini baholashda to'qimachilikka mos keladigan mexanik xususiyatlar hisobga olinadi. Tola chiqish foizi va mikroneyr darajasini yaxshilash uchun navlarning tuproq sharoitiga mosligi hamda qurg'oqchilikka chidamliligi ahamiyatli hisoblanadi [1].

Hozirgi kunda respublikamiz doirasida tolaning texnologik xususiyatlarini o'rganish bo'yicha tadqiqotlar kuchaytirilmoqda. Masalan, tolasini uzun va mikroneyr darajasi o'ta yuqori bo'lmagan tolalar yuqori sifatli mahsulot hisoblanadi, bu esa to'qimachilik sanoati uchun ahamiyatlidir [2].

G'o'za navlarini nisbatan yaxshiroq texnologik sifat ko'rsatkichlari g'o'za 80x40 smda parvarishlanib, qo'shqator oralariga 1 marta 5-7 sm chuqurlikda ishlov berilganda olindi, chunki bu holatda g'o'zalarni o'sishi, rivojlanishi, oziqa unsurlarni o'zlashtirish nisbatan yaxshiroq bo'lganligi aniqlandi [4].

Tadqiqot natijalari. Tola chiqishi, uzunligi, mikroneyr kabi ko'rsatkichlar genetik omillar bilan belgilanadi, ammo ekologik sharoit va agrotexnik tadbirlar ularga sezilarli ta'sir qildi.

Ingichka tolali g'o'za navlari tolasining texnologik ko'rsatkichlariga turli ekish sxemalarining ta'sirini tahlil qilish natijalari keltirildi (1-jadval). Bunda tola chiqishi (%)ning eng yuqori ko'rsatkichi 76x9,9x1 ekish sxemasida parvarishlangan Surxon-14 (nazorat) navida (36,8%), eng past ko'rsatkich esa 90x8,3x1 sxemada parvarishlangan Marvarid navida (35,4%) qayd etildi.

Eng uzun tola 76x9,9x1 ekish sxemasida parvarishlangan G'uzor navida (39,7 mm), eng qisqa tola 76x9,9x1 ekish sxemasida parvarishlangan Surxon-14 (nazorat) navida (37,3 mm) hisobga olindi. Tola uzunligi bo'yicha G'uzor navi yuqori natijani ko'rsatib, bu uning yuqori texnologik sifatga egaligini tasdiqlaydi. Paxta tolasining mikroneyr ko'rsatkichlari 3,6-3,9 oralig'ida bo'lib, bu holat tolalarning havo o'tkazuvchanligi yaxshiligini ko'rsatadi.

Tola pishiqligining yuqori bo'lishi paxta tolasini mustahkamligini oshiradi va uni sanoatda ko'p funksiyali mahsulot ishlab chiqarishda ishlatishga imkon beradi. Tola pishiqligi (gk) bo'yicha eng yuqori natija 90x8,3x1 (nazorat) ekish sxemasida parvarishlangan Bo'ston navida (4,8 gk) qayd etildi. Tola pishiqligi bo'yicha barcha navlar yuqori texnologik ko'rsatkichlarga ega bo'lib, ishlab chiqarish talablari uchun mos ekanligini ko'rsatdi.

1-jadval

Ingichka tolali g'o'za navlari tolasining texnologik ko'rsatkichlariga ekish sxemalarining ta'siri (2022-2024 yy.)

t/r	Ekish sxemasi	Navlar	Tola tipi	Tola chiqishi,%	Tola uzunligi, mm	Mikroneyr	Tolaning pishiqligi, gk	Nisbiy uzilish uzunligi, gk/teks
1	90x8,3x1 (nazorat)	Surxon-14 (nazorat)	II	36,3	37,6	3,9	4,6	33,9
2		Marvarid	II	35,4	38,7	3,7	4,6	34,2
3		G'uzor	II	35,6	39,1	3,6	4,7	34,4
4		Bo'ston	II	35,5	38,9	3,8	4,8	34,4
5	76x9,9x1	Surxon-14 (nazorat)	II	36,8	37,3	3,8	4,7	34,6
6		Marvarid	II	36,1	39,4	3,9	4,7	34,6
7		G'uzor	II	36,1	39,7	3,8	4,6	34,6
8		Bo'ston	II	35,6	39,3	3,9	4,7	34,5
9	60x12,5x1	Surxon-14 (nazorat)	II	36,7	37,7	3,9	4,7	34,3
10		Marvarid	II	35,8	39,5	3,8	4,7	34,5
11		G'uzor	II	35,7	39,2	3,8	4,7	34,5
12		Bo'ston	II	35,3	38,7	3,9	4,6	34,1

Nisbiy uzilish uzunligi (gk/teks) texnologik ishlov berish jarayonida tolalarning chidamliligini tasdiqlaydi va sifatli ip olish imkoniyatini oshiradi. Bu bo'yicha 76x9,9x1 ekish sxemasida parvarishlangan barcha navlar eng yaxshi ko'rsatkichni (34,5-34,6 gk/teks) ta'minladi. Nisbiy uzilish uzunligi bo'yicha ko'rsatkichlar barcha navlarda yuqori darajada bo'lib, yuqori sifatli ip-gazlama ishlab chiqarish imkoniyatini beradi.

Ekish sxemalari o'rtasidagi farqlarga to'xtaladigan bo'lsak, 76x9,9x1 ekish sxemasi texnologik ko'rsatkichlar bo'yicha yaxshiroq natijalarni ta'minladi. Marvarid va Bo'ston navlari sifatli tola xususiyatlariga ega bo'lib, bu ularning yuqori sifatli ip-gazlama ishlab chiqarish uchun qulayligini bildiradi.

Xulosa. Marvarid va Bo'ston navlari yuqori sifatli tola xususiyatlari bilan ajralib turib, eksportga yo'naltirilgan mahsulot ishlab chiqarishda afzal ko'rilishi mumkin. Yuqori sifatli ko'rsatkichlar paxta tolasining xalqaro talablariga mosligini ko'rsatib, ularni sanoat uchun foydali xom-ashyo sifatida tavsiya qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdalla, A. and Sh. R. Abd- ElZaher.(2012). Promoting- Egyptian cotton sustainability over time, space, and agro-economic variables. 2 nd Alexandria International Cotton Conference. Fac. Agric. Saba Basha. Alex. Univ. April 10 - 11th 2012. pp.321-326.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

2. Elayan, Sohair E.D., A.M.A. Abdalla, Abdel-Gawad, S.D. Nadia and A.E. Faramawy Wageda (2015). Effect of Delaying Planting Date on Yield, Fiber and Yarn Quality Properties in Some Cultivars and Promising Crosses of Egyptian Cotton. American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci., 15 (5): 754- 763.
3. <https://www.agro.uz/11-04536201/>
4. Ubaydullayev S. Sh. Turli o'g'it me'yorlarida tupi konussimon g'o'za navlarini parvarishlash // Monografiya.: "Omadbek print number one" nashriyoti, Andijon. 2022. -B. 110.

CERTIFICATE

CONFERENCE PARTICIPANT

A.O.Qo'ziboyev

**FOR PARTICIPATION IN THE SCIENTIFIC-ONLINE
CONFERENCE «CURRENT APPROACHES
AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES»
WITH AN ARTICLE ENTITLED
INGICHKA TOLALIG'O'ZA NAVLARI TOLASINING
TEXNOLOGIK KO'RSATKICHLARI**

24.01.2025

DATE

CHIEF EDITOR

POLAND

